

Análisis de vibración de conjunto estructural base para recolector de energía

J. Bedolla Hernández^{1*}, V. Flores Lara¹, M. Bedolla Hernández¹, D. Szwedowicz Wasik², B. D. Ramírez Angulo¹

¹Tecnológico Nacional de México / I. T. Apizaco, Departamento de Metal-Mecánica, Carretera Apizaco-Tzompantepec S/N, C.P. 90300, Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex.

² Tecnológico Nacional de México / CENIDET, Departamento de Ingeniería Mecánica, Interior Internado Palmira S/N, Col. Palmira, C.P. 62490, Cuernavaca, Morelos, México

*jorge.bh@apizaco.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

Los sistemas recolectores de energía han tomado especial interés al enfocarse en obtener energía proveniente de procesos que la desechan o que no usan la energía disponible de su entorno, por considerar que es de baja magnitud. Lo cual, en principio no resultan de interés en procesos a gran escala. Pero para lo cual existe una tendencia de recolectores basados en captación de la energía cinética de fluidos, y que la pueden realizar por medio de estructuras vibratorias. En ese sentido, este estudio analiza el comportamiento de un sistema de recolección propuesto, constituido por un perfil aerodinámico NACA 0012 y una barra flexible. El análisis se realiza por medio de elemento finito, en el cual se presenta el modelo discreto y la respuesta vibratoria a diferentes ángulos de incidencia del perfil aerodinámico. Se analizan valores de vibraciones y los resultados muestran el rango de frecuencias de aplicación del esquema propuesto.

Palabras clave: Energía, frecuencias, perfil aerodinámico, recolectores de energía

Abstract

The energy harvester systems have taken a special interest for recovering energy in process where the energy is discarded or do not used, due to their low levels of magnitude. However, energy harvester systems are able to obtain energy for instance from several fluid, including the air, where reduced magnitudes of energy looks like without an useful interest. A type of harvester systems is based on the collection of the kinetic energy from fluid flows by means of vibratory structures. In this sense, the present study analyzes the behavior of a harvester system, which is constituted by an airfoil NACA 0012 and a bar of constant cross section. The analysis is carried out by means of finite element, the discrete model is presented and the vibratory response is analyzed for different angles of coincidence between of the elements. Not only lateral vibration values are analyzed, but also torsional modes were considered. The results show the frequency range of application of the scheme.

Key words: Energy, frequencies, airfoil, energy harvester.

Introducción

La tendencia global en el uso y consumo adecuado de energía cada vez tienen mayor importancia, e incorpora aspectos de diversificación de la matriz energética. Donde se considera no solo el consumo, sino también las formas de producción. Lo cual tiene implícito que la transformación de energía tiene que realizarse en forma amigable con el entorno, para reducir el impacto adverso en el medio. Para Anton (2011) todo lo anterior busca alinear esfuerzos en materia de energéticos con el concepto de "ingeniería verde". En forma paralela, se tiene el interés de aprovechar energías residuales de procesos, de forma tal que se incremente la eficiencia global de los sistemas. Ese interés tiene diferentes vertientes que se relacionan con aspectos políticos económicos, tecnológicos y ambientales.

Los equipos y sistemas tradicionales usados para la generación de energía eléctrica, se diseñan para una eficiencia relativamente alta; sin embargo, estos presentan desventajas notables que se convierten en áreas de oportunidad para el desarrollo de sistemas emergentes. Tales desventajas se relacionan con la gran cantidad

de energía del fluido de trabajo que requieren o con una elevada cantidad del fluido en sí. De acuerdo con Rostami y Armandei (2017) eso se traduce en dimensiones considerables para su construcción y grandes espacios de instalaciones. Por consiguiente, esos sistemas requieren de materiales de alto desempeño, con costos elevados de construcción, operación y mantenimiento, proporcionales a sus capacidades.

Recientemente un nuevo paradigma para la recolección de energía de flujo de fluidos se ha desarrollado, en el cual la energía, por ejemplo de vórtices de fluidos, se recupera de procesos o sistemas ya existentes. El concepto de recolección entonces es el proceso de convertir energía disponible en el medio ambiente, no aprovechada, en energía útil a partir del uso de materiales particulares o mecanismo de transducción. Con lo cual se recupera energía desperdiciada de un proceso existente, sin que el mismo se modifique. Existen diversas fuentes de energía disponibles en el entorno, como la solar, eólica, térmica, vibración mecánica y proveniente de diversas actividades humanas. Entre las cuales, la energía eólica se aprecia que está presente en casi todas las actividades de la vida diaria, por ejemplo de acuerdo con Zhao y Yang (2017) en sistemas de aire acondicionado, de calefacción y ventilación, y el flujo de viento natural en espacios al aire libre se dispone de energía eólica residual. Donde de forma común no se aprovecha la energía cinética que forma parte de esos fluidos y que puede captarse con recolectores de energía sin la modificación del sistema original.

La captación de energía a través de convertir energía mecánica desperdiciada (cinética principalmente) a energía eléctrica ha recibido una atención significativa, por lo cual se han introducido diferentes conceptos con el objeto de recolectar la energía mecánica disponible en el ambiente. La energía a recolectar puede captarse mediante formas de energía mecánica no utilizada, a través de mecanismos de transducción, como los tipos de energía considerados por Anton (2011), Ayed et al. (2013), Zhao y Yang (2017) que incluyen el electromagnético, electrostática, o piezoeléctrico. Donde estructuras flexibles dentro de un flujo cruzado parecen ser una forma prometedora de obtener energía de flujos geofísicos de baja velocidad. Sin embargo, de acuerdo con Grouthier et al. (2014), la respuesta dinámica correspondiente es considerablemente más compleja para su análisis que la de un cuerpo rígido, por lo tanto es necesario explorar cómo la eficiencia depende o se relaciona con los parámetros vibratorios del sistema. Otro tipo de vibraciones se obtienen como vibraciones aeroelásticas, como lo analiza Abdelkefi (2013) a partir de un cilindro colocado en la estela del flujo de otro cilindro, el cual exhibe oscilaciones cruzadas. Dai (2014) considera que el concepto más usado para la recolección de energía de flujos corresponde a un sistema vibratorio de conversión, sujeto a una viga en voladizo y cuyas excitaciones son externas. Parte del concepto previo, de acuerdo con Abdelkefi y Nuhait (2013), se basa en vibraciones aeroelásticas o inducidas por el flujo de fluidos, con el aleteo de secciones aerodinámicas predefinidas. Dependiendo del flujo y características propias del fluido, los sistemas pueden diseñarse para operar bajo condiciones de viento y alojarse en diversos espacios y aplicaciones, incluyendo salidas de ventilación, ríos, puentes, superficie de máquinas en operación, Bouzidi (2011) considera además bombeo de agua, Kok et al. (2012) incluyen sembradoras de semillas, y Sun et al. (2015) también incluyen el desfogue de turbinas. Todas esas aproximaciones consisten en el proceso de convertir energía cinética de un fluido en energía mecánica a partir de un sistema que se defina y diseñe. Yan et al. (2017) presentan otro concepto reciente del uso de un flujo de aire, para la captura de su energía cinética. También Yang et al. (2013), Zhang et al. (2017), Zhang et al. (2018) han reportado que las oscilaciones transversales normales a la dirección de flujo de fluido en estructuras con un débil amortiguamiento, usando una velocidad crítica del fluido, es la mejor elección para la obtención de vibraciones estructurales en el propósito de recolección de energía, esto comparado con otros tipos de vibraciones inducidas, en función de una mayor amplitud de vibración y de facilidad para oscilar a diferentes velocidades. Lo anterior conlleva a establecer que cuando la frecuencia de excitación coincide con la frecuencia natural del recolector, se obtienen movimientos resonantes y el material se deforma propiciando la recolección de energía como carga eléctrica.

De la revisión de literatura se encuentra que se realizan estudios para desarrollar el conocimiento, y se introducen tecnologías en el campo de la extracción de energía a partir de energía considerada como desperdicio. A medida que surgen tecnologías para el aprovechamiento y uso de la energía de desecho, Mafakheri y Nasiri (2014) consideran que es necesario que a la par se adopten, investiguen e implemente sistemas que apoyen a la adecuada selección, en un entorno técnico-científico, con criterios que se adecuen a la disponibilidad, confiabilidad y requisitos medio ambientales. Donde también se observa la recolección de energía a partir de fluidos, que introducen acoplamiento de tres vías: dinámica estructural, eléctrica y de fluidos. Todo lo cual debe considerarse en el diseño y modelado del sistema a desarrollar. Al respecto de la dinámica estructural, Ayed et al. (2013) consideran que la selección apropiada de longitud y masa de vigas usadas en

sistemas recolectores, pueden usarse como parámetros de diseño, para captar energía en una banda determinada de frecuencias. A partir de lo cual, el presente estudio se enfoca en la respuesta dinámica de un tipo de recolector de energía a base de componentes estructurales pasivos. El punto central consiste en establecer frecuencias naturales del sistema a usarse en el proceso de recolección. Ya que se encuentra en la revisión que los estudios principalmente se enfocan en solo la frecuencia fundamental del sistema y regularmente no consideran frecuencias subsecuentes. Por lo que el presente estudio considera la frecuencia fundamental y también frecuencias superiores. Otro aspecto particular se enfoca en la configuración que tienen los elementos estructurales entre sí, y la diferencia de co-linealidad entre sus elementos, Para eventualmente considerar flujos cruzados que pueden modificar la respuesta vibratoria. El estudio se desarrolla por medio de simulaciones por el método de elementos finitos y se establece el modelo discreto correspondiente.

Recolector de energía

La recolección de energía, es un concepto por el cual la energía se captura, almacena y utiliza a partir de varias fuentes empleando dispositivos de conversión. Khligh y Onar (2010) discuten que a diferencia de los sistemas convencionales de generación de energía eléctrica, en el concepto de recolección de energía renovable, los combustibles fósiles no son el principal combustible o no se quema más combustible fósil para la recolección, y las unidades de generación se pueden descentralizar,. En ese concepto se considera que la energía de movimiento del fluido ya cumplió su función primaria, y aún puede usarse para diversos propósitos en el esquema de recolección. Donde la fuerza del fluido es función de su densidad, y su energía cinética es proporcional a su densidad y velocidad.

Un fluido puede iniciar vibraciones en sistemas estructurales por diferentes condiciones, tales efectos se presentan en sistemas que pueden incluir tubos intercambiadores de calor, escapes de gases de combustión, componentes aeronáuticos, entre otros. Pero que bajo determinadas consideraciones esa vibración indeseable, puede usarse como medio para recolección de energía sin alterar el proceso primario del fluido en el sistema original. El aleteo elástico de alas de aviones es el efecto de vibración inducida por aire más dramático y conocido, éste es distinto de otras vibraciones aeroelásticas debido al mecanismo responsable de la inestabilidad, y en esas condiciones la energía del fluido es transferida a la estructura generando oscilaciones. Los valores en que las vibraciones alcanzan las amplitudes máximas coinciden con sus frecuencias naturales y las deflexiones se asocian con un mayor movimiento, en consecuencia puede extraerse mayor energía. Para el sistema en estudio se considera las características estructurales de un par de elementos acoplados, con rigidez y masa en condiciones de vibrar. El estudio se basa en los valores de las frecuencias naturales del sistema acoplado que se obtiene mediante la simulación por elemento finito, se analizan los diferentes modos de vibración y se analiza la relación de la posición del elemento sujeto a la presión del fluido.

Estructura del recolector de energía

El sistema de recolección planteado consiste de dos elementos estructurales y un anclaje, la configuración consiste en una viga flexible en voladizo, con un perfil aerodinámico (aleta) sujeto en su extremo libre y el otro extremo fijo. La unión entre los elementos estructurales se considera sin rotación, secuencialmente se modifica la posición relativa de los elementos, la orientación inicial de la aleta se muestra en la Figura 1, y en la Figura 1c se indica el ángulo para la posición relativa, donde se presenta una ampliación de la región del perfil aerodinámico para la definición del ángulo \emptyset . Una de las características de los recolectores de energía es su ubicación y versatilidad para actuar en trayectorias cruzadas de fluidos. Por lo que la orientación que tiene el perfil aerodinámico respecto de la viga se modifica en el estudio para el ángulo \emptyset (Figura 1c). Los valores discretos considerados para el ángulo \emptyset se establecen en incrementos de 15° en un rango de 0° a 60° .

En cuanto a los materiales del recolector propuesto, la viga flexible considerada en el estudio es de acero inoxidable 301 (Figura 1), en un extremo se une de forma rígida un perfil de aleta aerodinámico NACA0012. Para la sección de la viga se consideró que la geometría corresponde a un elemento típico para análisis de vibraciones, del cual las ecuaciones para determinar analíticamente sus frecuencias naturales son conocidas. Los valores analíticos de vibración se usan de referencia en la calibración del modelo numérico. La viga tiene dimensiones estándar de perfiles estructurales disponibles comercialmente, donde la longitud (L) es 254 mm, su ancho (W) es 25.4 mm y su espesor (t) es 0.381 mm. Los parámetros físicos del material de la viga se consideran para una acero inoxidable de la serie 301 (matweb, 2019), con densidad de 7850 kg/m^3 , módulo

elástico de 214 GPa, y Poisson de 0.33. El perfil aerodinámico de la aleta, se seleccionó en función de que de acuerdo con Mafakheri y Nasiri (1981) diversas publicaciones lo consideran para diversos tipos de estudio,. Para la definición completa del perfil, en Airfoil tool (2019) se dispone en la web del acceso libre a la información completa de la geometría y su respectiva base de datos para generar el perfil NACA 0012 de 4 dígitos, cuyo sitio presenta también otros grupos de perfiles de la serie NACA de 4 dígitos.

Figura 1. Sistema estructural para el recolector, donde a) isométrico del sistema, b) parámetros dimensionales en vista frontal y c) orientación relativa del perfil aerodinámico y la viga.

El perfil obtenido de Airfoil tools, corresponde a la forma normalizada para una longitud unitaria b (ver Figura 1), por lo que requiere un posproceso de datos para ajustarlos a la geometría con una cuerda (b) de 59.4 mm y un largo (s) de 136 mm. Con los datos del perfil y valores característicos para la geometría, se genera un archivo con coordenadas xyz que define el perfil completo. Esos datos se almacenan en un archivo del tipo ".txt", con el objeto de importarlo al software de CAD SolidWorks® para general una curva definida por los puntos xyz, y que constituye el perfil a extruir para construir la geometría del perfil aerodinámico completo. Los parámetros físicos del material seleccionado para el perfil aerodinámico NACA0012 son una densidad de 161 kg/m^3 , módulo elástico de 2.76 GPA y Poisson de 0.22. Este material corresponde a una espuma de silicón ERG Aerospace Duocel®. El material seleccionado del perfil se consideró para tener una densidad mucho menor que la viga flexible, aprovechar de este elemento principalmente la geometría del perfil aerodinámico para su interacción con el fluido, pero sin alterar significativamente las frecuencias de vibración del conjunto estructural.

Modelo discreto

Un recolector de energía basado en vibraciones estructurales se compone de una viga en voladizo anclada en un extremo, con algún sistema de transducción en el elemento vibrante, y con una masa sísmica en el extremo libre de la viga. La modificación de la masa cambia también el valor de la resonancia del sistema recolector. El elemento másico unido a la viga, además de usarse para modificar la masa, puede tener la función de interactuar con el fluido de trabajo, para recibir la excitación proveniente de la energía cinética del fluido y provocar la excitación de vibración en la viga. Lo anterior es el concepto que se analiza en el presente estudio, a partir del modelo discreto que se genera a partir de la geometría que se muestra en la Figura 1. La geometría de CAD, se usa para establecer la discretización geométrica para las simulaciones por elemento finito. Como parte de la simulación, primero se presenta un modelo discreto solamente de la viga en voladizo, posteriormente se presenta el modelo ensamblado de la viga y el perfil aerodinámico. Para ambos modelos se aplicaron elementos tridimensionales en su discretización, esto con el objeto de analizar las condiciones vibratorias en coordenadas espaciales, y no restringirse solo a vibraciones laterales que pudieran obtenerse al usar elementos finitos simplificados 2D.

Las Figuras 2 y 3 presentan las geometrías discretizadas de los modelos del sistema estructural que se propone como base de un recolector de energía. En la discretización de la viga se usó una malla estructurada, ya que la geometría de la viga permite que todos los elementos finitos usados sean del mismo tamaño. Aunque si bien, la relación de aspecto difiere de la unidad, se verificó que el tamaño seleccionado de los elementos finitos no afecta los resultados obtenidos de las frecuencias naturales. Esto se verificó con una malla de elementos finitos con relación de aspecto igual a uno, con longitud del lado del elemento 3D igual al espesor de la viga. Sin embargo, se obtuvo que el tiempo computacional de cálculo para ese modelo fue más de 15 veces el tiempo usado por el modelo con la geometría discreta que se presenta en la Fig. 3. Mientras los resultados en ambos modelos se mantuvieron sin cambios significativos de las frecuencias encontradas.

Figura 2. Geometría discreta de la viga flexible, donde a) viga completa y b) ampliación de la viga en la región de empotramiento.

Figura 3. Geometría discreta de la viga flexible y el perfil aerodinámico, donde a) sistema completa y b) ampliación de la región de unión de los elementos.

El número de elementos finitos para el modelo de la Figura 2 es de 10 176 elementos 3D parabólicos tipo ladrillo en una malla estructurada, que representa un número total de 72 985 nodos. La Figura 2b) muestra una ampliación de la zona de empotramiento de la viga en voladizo, donde se aprecia el tipo de elemento finito usado y del lado izquierdo se identifican los elementos que tiene restricción total de movimiento. En una segunda etapa de simulación, al modelo del Figura 2 se le adiciona una masa concentrada en el extremo libre de la viga (la cual no se visualiza). La cual modifica su frecuencia natural, y que posteriormente se cambia por el componente con perfil aerodinámico que se presenta en la Figura 1.

En la Figura 3 se presenta la geometría discreta del sistema para vibraciones estructurales considerado como base para el recolector de energía. Para el perfil aerodinámico se buscó una malla estructurada; sin embargo, por la propia geometría del perfil se requirió de zonas de transición para elementos finitos de diferentes tamaños. La reducción de distorsión de los elementos en las regiones de transición se logró seccionando la geometría original antes de mallarla. Esto sirvió para restringir el incremento entre elementos en la transición y mantener un tamaño establecido por elemento finito dentro de cada región seccionada. El número de elementos finitos en la geometría de la Figura 3 es de 39 104 elementos 3D parabólicos tipo ladrillo, que representa un número total de nodos de 209 470. La unión del perfil aerodinámico y de la viga se logra sujetando los elementos con interacciones de contacto, para lo cual se definieron superficies en cada uno de los elementos estructurales. Las superficies en contacto se definieron como del tipo sin movimiento relativo entre las mismas, con la definición de "TIE" para la interacción de contacto firme, con lo que considera una unión rígida sin movimiento relativo de las partes en contacto. Las condiciones de frontera solo limitan movimiento en la región de empotramiento.

Resultados y discusión

Un elemento de sección rectangular constante tiene bien establecidas sus características para definir en forma analítica sus frecuencias de oscilación. Young y Budynas (2002) presentan que para establecer las n frecuencias naturales de la viga en voladizo se usa la ec. (1).

$$fn = \frac{Kn}{2\pi} \sqrt{\frac{Elg}{wl^4}} \quad (1)$$

Donde: E módulo elástico, I momento de inercia, g constante de gravedad, w peso por unidad de longitud, l longitud del elemento y Kn constante correspondiente al n modo de vibración. Los primeros 4 valores de Kn se presentan en la Tabla 1. A partir de la ec. (1), se obtienen las frecuencias analíticas del elemento flexible.

Tabla 1. Valores del coeficiente Kn (Young y Budynas, 2002)

Parámetro/modo	1	2	3	4
Kn	3.52	22	61.7	121

El modelo discreto de la Figura 2 se usa para extraer las frecuencias naturales de la viga, mediante un análisis de perturbación línea. La Figura 4 presenta los primeros 5 modos de vibración de la viga flexible transpuestos con el elemento sin deformar, y la Tabla 2 muestra la comparación entre la simulación y el cálculo analítico.

Figura 4. Modos de vibración de la viga flexible del sistema, donde: a) 1er, b) 2do, c) 3er ,d) 4to y e) 5to.

Tabla 2. Frecuencia naturales viga en coladizo [Hz]

modelo/modo	1	2	3	4	5
Analítico	4.987	31.166	87.407	171.413	
Numérico	5.0033	31.346	87.834	97.379	172.37
Diferencia [%]	0.325	0.574	0.486		

De la Tabla 2 se aprecia que los primeros 3 modos de vibración tienen una diferencia porcentual menor a 0.6%. Los cuales corresponden en ambos casos a vibración lateral, el 4to modo numérico es una vibración torsional (ver Figura 4d), por lo que no corresponde al 4to modo analítico. Sin embargo, el 5to modo numérico es vibración lateral (Figura 4e), el cual corresponde al 4to modo analítico y cuya diferencia porcentual entre estos es de 0.55%. Para todos los casos de vibraciones laterales la diferencia es menor a 0.6%, a partir de lo cual se considera que el modelo numérico representa adecuadamente el comportamiento vibratorio del sistema. En ese sentido se adiciona al modelo de viga en voladizo una masa en el extremo libre equivalente a la masa del perfil aerodinámico, y se realizó una simulación. De forma análoga, la ecuación (2) se obtiene de Young y Budynas (2002) para el cálculo analítico de una viga en voladizo con una masa en su extremo.

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3Elg}{Wl^3 + 0.383wl^4}} \quad (2)$$

Donde: E módulo elástico del material, I momento de inercia de área, g constante de gravedad, w peso por unidad de longitud, l longitud del elemento y W peso de la masa concentrada en el extremo libre. Como se observa, la ec. (2) solo corresponde al primer modo de vibración lateral, por lo que ese se compara con el resultado obtenido de la simulación. De lo que se obtiene 2.954 Hz en el cálculo analítico y 3.014 Hz en la simulación numérica, lo que resulta en una diferencia porcentual de 2 %. Esta diferencia se considera como una buena aproximación para un algoritmo numérico.

De acuerdo a las comparaciones entre datos numéricos y analíticos, y su buena correspondencia, se establece que el modelo numérico planteado es adecuado para simular el comportamiento de un sistema estructural de recolector de energía, y representa adecuadamente sus frecuencias naturales. Por lo que se procede a realizar

las simulaciones para la geometría del modelo mostrado en la Figura 3. En la Figura 5 se muestran de forma representativa los modos de vibración característicos del sistema estructural propuesto como base para el recolector de energía. Las simulaciones se realizaron para un el rango de ángulos $\varnothing=0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ$ y 60° . Donde la Figura 5 corresponde de manera representativa a resultados para un $\varnothing=60^\circ$ (ver Figura 1c). El resto de resultados de los modos de vibración simulados son análogos, por lo que solo se muestran sus valores numéricos de frecuencias de vibración en la Tabla 3.

Figura 5. Modos de vibración del sistema estructural, $\varnothing=60^\circ$, donde: a) 1er, b) 2do, c) 3er ,d) 4to y e) 5to.

Tabla 3. Frecuencias [Hz] del sistema base para recolector a diferentes ángulos de coincidencia [°]

Ángulo \varnothing	0	15	30	45	60
Modo					
1	0.531	0.533	0.923	0.773	0.678
2	2.890	2.839	2.680	2.537	2.414
3	11.995	11.228	22.153	22.090	22.053
4	34.477	35.122	36.770	39.076	41.521
5	37.339	36.404	71.410	71.338	71.285
6	91.328	90.742	148.950	148.880	148.810
7	175.290	174.870	194.280	194.210	194.110
8	200.150	200.160	254.980	254.930	254.860
7	288.230	287.900	282.690	275.530	267.420
10	322.340	319.170	389.630	389.670	389.610
11	403.660	403.690	397.310	397.000	396.710

La Figura 5 muestra los primero 5 modos de vibración del elemento vibratorio estructural propuesto para la recolección de energía mediante un sistema vibratorio, donde se observa que se incluyen modos vibratorios laterales en baja rigidez, modos torsionales y flexionantes laterales en alta rigidez. Se infiere que en función de las características particulares del fluido de trabajo a ocupar y de las fluctuaciones o vórtices que se presentan en el mismo, en los sistemas recolectores a base de vibraciones inducidas por fluido tienen que considerarse no solo modos laterales; sino que, es necesario contemplar también características propias del comportamiento del fluido, cuya energía cinética puede aportar a la recolección de energía en modos torsionales, laterales y axiales. Se observa de la Tabla 3 que la variación de los ángulos \varnothing de alineación relativa (ver Figura 1) no representan una influencia significativa en los valores de las frecuencias naturales del sistema. Por lo que se aprecia que la alineación del perfil estructural y la aleta no modifica considerablemente los valores para la resonancia del sistema. Esto permite establecer que el ángulo \varnothing puede variar en el rango analizado, con el objeto de tener un ajuste a las características y comportamiento del fluido, sin que se modifiquen las frecuencias del recolector significativamente. Esta condición de variación de la posición relativa de los elementos, permite eventualmente considerar formas de unión de los elementos estructurales, de forma que la aleta de perfil aerodinámico se pueda ubicar a priori a un ángulo definido para la captura de energía, o incluir un sistema de unión que permita movimiento de la aleta para ajustarse de mejor manera a la extracción de energía cinética del fluido.

Conclusiones

En el trabajo se presenta un esquema de sistema estructural de recolección de energía, considerado para operar bajo vibraciones inducidas por la energía cinética de un fluido. Se identifican las potenciales aplicaciones que tiene el sistema, el cual se compone de un conjunto vibratorio de geometría simplificada de una viga y un perfil aerodinámico NACA0012. Se observa que las vibraciones que presenta el sistema no son solo laterales, por lo que es necesario ampliar el tipo de modo considerado para la recolección de energía. Se encontró que se

puede modificar la posición relativa de los elementos en un rango simétrico de 60° , sin que se modifiquen los valores de frecuencia, lo cual puede aprovecharse para orientar la aleta de acuerdo a los de patrones de flujo. Se estimó el rango de frecuencias en que puede operar el recolector de energía y se identificó su viabilidad para el proceso de recolección de energía.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Tecnológico Nacional de México por el apoyo otorgado para la realización del presente trabajo.

Referencias

- Anton S.R., (2011) Multifunctional Piezoelectric Energy Harvesting Concepts, Dissertation, Virginia Polytechnic Institute.
- Ali Bakhshandeh Rostami, Mohammadmehdi Armandei, (2017), Renewable energy harvesting by vortex-induced motions: Review and benchmarking of technologies, *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 70 (2017) 193–214.
- Zhao L., Yang Y., (2017), Toward Small-Scale Wind Energy Harvesting: Design, Enhancement, Performance Comparison, and Applicability, *Shock and Vibration*, (2017), 31, <https://doi.org/10.1155/2017/3585972>.
- Samah Ben Ayed, Abdessattar Abdelkefi, Fehmi Najjar and Muhammad R Hajj, (2013), Design and performance of variable-shaped piezoelectric energy harvesters, *Journal of Intelligent Material Systems and Structures* 2013, 1–13, DOI: 10.1177/1045389X13489365.
- Grouthier C., Michelin S., Bourguet R., Modarres-Sadeghi Y., E. de Langre, (2014), On the efficiency of energy harvesting using vortex-induced vibrations of cables, *Journal of Fluids and Structures*, 49 (2014), pp. 427–440.
- Abdelkefi A., Scanlon J. M., McDowell E., and Hajj M. R., (2013), Performance enhancement of piezoelectric energy harvesters from wake galloping, *Applied Physics Letters* 103, 033903 (2013)
- Dai H. L., Abdelkefi A., Wang L., (2014), Piezoelectric energy harvesting from concurrent vortex-induced vibrations and base excitations, *Nonlinear Dynamics* (2014) 77: 967. <https://doi.org/10.1007/s11071-014-1355-8>.
- Abdelkefi A., Nuhait A.O., (2013), Modeling and performance analysis of cambered wing-based piezoaeroelastic energy harvesters, *Smart Mater. Struct.* 22, 095029 (2013).
- Bouzidi B., Viability of solar or wind for water pumping systems in the Algerian Sahara regions – case study Adrar, *Renew Sust Energy Rev* 2011;15:4436–42.
- Kok J.F., Parteli E.J., Michaels T.I., Karam D.B., (2012), The physics of wind-blown sand and dust, *Rep Prog Phys* 2012;75:106901.
- Sun H., Luo X., Wang J., (2015), Feasibility study of a hybrid wind turbine system-integration with compressed air energy storage, *Appl Energy* 2015;137:617–28.
- Yan S.W. Yu, Daming Sun, Jie Zhang, Ya Xu, Yun Qi, (2017), Study on a Pi-type mean flow acoustic engine capable of wind energy harvesting using a CFD model, *Applied Energy* 189 (2017) 602–612.
- Yaowen Yang, Liya Zhao, and Lihua Tang, (2013), Comparative study of tip cross-sections for efficient galloping energy harvesting, *Applied Physics Letters* 102, 064105 (2013).
- Zhang B., Song B., Mao Z., Tian W., Li B., (2017), Numerical investigation on VIV energy harvesting of bluff bodies with different cross sections in tandem arrangement, *Energy* 133 (2017) 723-736.
- Zhang B., Mao Z., Song B., Ding W., Tian W., (2018), Numerical investigation on effect of damping-ratio and mass-ratio on energy harnessing of a square cylinder in FIM, *Energy* 144 (2018) 218-231.
- Mafakheri F., Nasiri F., (2014), Modeling of biomass-to-energy supply chain operations: Applications, challenges and research directions, *Energy Policy* 67 (2014), pp. 116–126.
- Khligh A., Onar O., (2010), Energy harvesting, Solar, Wind, and Ocean Energy Conversion Systems, *Energy, Power Electronics, and Machines Series Ali Emadi, Series Editor, CRC Press, 2010.*
- Sheldahl R., Klimas P.C., (1981), "Aerodynamic characteristic of Seven Symmetrical Airfoil Sections Through 180-Degree angle of Attack for Use in Aerodynamics Analysis of Vertical Axis Wind Turbines", Sandia National Laboratories Rept. SNAD80-2114, 1981.
- <http://airfoiltools.com/airfoil/naca4digit?MNaca4DigitForm%5Bcamber%5D=0&MNaca4Di>, último acceso 03/05/2019.
- Matweb, <http://www.matweb.com/>, último acceso 03/05/2019.
- W. Young, R. Budynas, "Roark's Formulas for Stress and Strain", seven edition, McGraw Hill, 2002.